

ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Моторин І., здобувач другого курсу, першого освітнього рівня Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського

Смірнова Д.М., аспірантка кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Козера Анджей (Kozera Andrzej), д.п.н., проф., директор Інституту права, економіки та адміністрування Університету Національної комісії з питань освіти у Кракові, Польща

Діджиталізація – це системний процес впровадження цифрових технологій в усі сфери людської діяльності, який зумовлює якісні зміни у способах ведення бізнесу, управлінні та міжнародних економічних відносинах. У сфері світової торгівлі цифрова трансформація охоплює всі етапи торговельних процесів – від пошуку партнерів і покупців до здійснення логістики, митного оформлення та аналітики ринків. Основним рушієм цих змін є впровадження таких технологій, як електронна комерція, блокчейн, big data, штучний інтелект і цифрові платформи.

У сучасних умовах глобалізації та розвитку інформаційних технологій світова торгівля переживає активну цифрову трансформацію [4]. Онлайн-торгівля стає ключовим елементом світової економіки. Платформи на кшталт *Amazon, Alibaba, eBay* перетворюються на інтегровані екосистеми, які поєднують продаж товарів із фінансовими сервісами, логістичними рішеннями, страхуванням та аналітикою. Це змінює традиційні канали збуту, скорочує витрати бізнесу та відкриває можливості для малих і середніх підприємств виходити на міжнародні ринки без посередників.

Водночас цифровізація створює низку викликів: посилення конкуренції, зростання ризиків кіберзлочинності, проблеми захисту персональних даних, а також нерівномірність доступу до технологій між країнами з різним рівнем розвитку [2]. У цьому контексті важливого значення набуває розвиток цифрової інфраструктури, удосконалення регуляторної бази та гармонізація міжнародних

стандартів електронної торгівлі.

Україна поступово інтегрується у глобальну цифрову торговельну систему. Важливим кроком є підписання Угоди про цифрову торгівлю з Великою Британією, що передбачає взаємне визнання електронних підписів та створення правового поля для розвитку цифрових торговельних операцій [3]. Крім того, український ринок електронної комерції характеризується динамічним розвитком: у 2024 році його обсяг досяг приблизно 4 млрд дол. США, що становить приріст близько 30-33% порівняно з 2023 роком. Такі кроки свідчать про прагнення країни використовувати можливості діджиталізації для підвищення своєї частки у міжнародній торгівлі та зміцнення економічної безпеки.

Важливе значення у трансформації світової торгівлі відіграють цифрові платформи, які формують сучасну взаємодію між учасниками ринку. Вони виконують функцію не лише майданчиків для продажу товарів і послуг, але й інтегрованих систем управління ланцюгами постачання, фінансовими операціями та аналітикою. Це сприяє формуванню глобальних цифрових екосистеми, у яких інформація набуває статусу стратегічного ресурсу конкурентної переваги. Водночас активна цифрова трансформація вимагає від держави удосконалення механізмів регулювання та управління ризиками, зокрема забезпечення кібербезпеки та подолання цифрової нерівності. Таким чином, поряд з економічними вигодами, діджиталізація нові вимоги до розвитку цифрової інфраструктури, освіти, кадрового потенціалу, нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва у сфері електронної торгівлі.

Отже, трансформація світової торгівлі в умовах діджиталізації є багатовимірним процесом, який визначає нові правила функціонування глобального ринку [1, 4]. Рівень цифрової готовності країн дедалі більше впливає на їхню конкурентоспроможність, економічну безпеку та темпи розвитку. Для України пріоритетним завдання залишається формування сучасної цифрової інфраструктури, підтримки інновацій та посилення участі у міжнародних

цифрових ініціативах.

Список використаних джерел

1. Мілворд Б. Міжнародна торгівля і сталий розвиток. Економічні, історичні та моральні аргументи на користь асиметричної глобальної торгівлі. Київ: Наш Формат, 2025. 288 с.

2. Угода про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії: Офіційний документ. Підписана 20 березня 2023 року. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b440e714-79e5-437f-8449-48a4ad05434e&title=UgodaProTsifrovuTorgivliuMizhUkrainoiuTaSpoluchenimKorolivstvomVelikoiBritaniiIPivnichnoiIrlandii>

3. Цифрова трансформація міжнародної торгівлі у вимірах цифрового розвитку. Збірник наукових праць. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/52_2024ua/8.pdf (Дата звернення: 26.10.2025).

4. Шевченко І. О. Гармонізація цифрової торгівлі на глобальних ринках: український та міжнародний досвід: монографія. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 460 с.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

*Євсєєв А.С., аспірант кафедри економіки бізнесу
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»*

Інноваційна діяльність промислових підприємств є ключовим чинником забезпечення їхньої конкурентоспроможності, технологічного оновлення та адаптації до викликів глобального ринку [1]. У сучасних умовах, коли економіка України перебуває у стані трансформації, а зовнішні загрози, зокрема війна, суттєво впливають на виробничу активність, впровадження інновацій набуває особливої актуальності. Інновації дозволяють підприємствам не лише модернізувати виробничі процеси, а й формувати нові бізнес-моделі, освоювати перспективні ринки, підвищувати ефективність використання ресурсів та забезпечувати сталий розвиток [2, 3]. Проте, незважаючи на стратегічну важливість інновацій, більшість промислових підприємств стикаються з низкою системних проблем, що ускладнюють або унеможливають їхнє впровадження. Ці проблеми мають як внутрішній, так і зовнішній характер, охоплюючи